

EROSÃO E DEPOSIÇÃO DE SEDIMENTOS NA ORLA COSTEIRA DO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA – RJ

 DOI: 10.5281/zenodo.7044455

Ana Lucia de Souza Gomes dos Santos

*Professora docente de Geografia na Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ). Especialista em Geologia do Quaternário – MN/UFRJ -
anasantosgeo@gmail.com*

João Wagner de Alencar Castro

*Professor Titular do Departamento de Geologia - IGEO/UFRJ. Coordenador do Laboratório de Geologia Costeira, Sedimentologia & Meio Ambiente do Departamento de Geologia & Paleontologia do Museu Nacional UFRJ -
castro@mn.ufrj.br*

RESUMO

A erosão costeira é um fenômeno natural resultante de mecanismos decorrentes da sobrelevação do nível do mar, mudanças climáticas, dinâmica de circulação costeira e ausência de aporte sedimentar. A ação de ondas de tempestades e as intervenções antrópicas aceleram ainda mais esse processo através da urbanização, a exemplo do município de Saquarema - RJ, que apresentou grande crescimento e ocupação urbana nas últimas quatro décadas. Assim, este estudo visa contribuir para o entendimento dos processos geológicos nas variações de linha de costa do arco praial Jacomé-Saquarema, no período compreendido entre 1976 e 2018. Para isso, utilizou-se ferramentas de geoprocessamento, como os *softwares* DSAS 4.3 e ArcGIS 10.3, complementadas pela interpretação de fotografias aéreas do Departamento de Recursos Minerais (DRM) e imagens satélites, com o intuito de atualizar e aprimorar os conhecimentos sobre o processo geológico atuante nesse recorte costeiro do sudeste brasileiro, possibilitando o cálculo de taxas de erosão costeira e acreção de sedimentos. A utilização deste método tornou possível realizar cálculos estatísticos de variação de linha de costa que permitiram constatar uma orientação naturalmente preferencial de transporte dos sedimentos de oeste para leste. No segmento leste pôde-se observar uma maior tendência à erosão ao passo que o segmento oeste encontrou-se em situação estável. O arco praial como um todo apresentou taxa média de erosão em EPR de -0,05 m/ano e estoque sedimentar em LRR de 0,48 m/ano, representando uma situação de frágil estabilidade sedimentar, na medida em que os resultados apontam perdas volumétricas (erosão) em RPR de -2,09 m e recuo da linha de praia na ordem de 20,01 m em LRR, apurando-se este total durante o intervalo amostral estudado de 42 anos. Verificou-se que esse processo natural de

retrabalhamento dos sedimentos afeta diretamente a ocupação urbana na região, devido à fragilidade geológica local.

Palavras-chave: Erosão costeira em Saquarema, Linha de costa, Geoprocessamento, software *Digital Shoreline Analysis System* (DSAS 4.3).

ABSTRACT

Coastal erosion is a phenomenon resulting from the natural reduction of sea level rise, climate change, coastal circulation dynamics and the absence of sediment input. The action of storm waves and how anthropic interventions further accelerate this process through urbanization, as the municipality of Saquarema, RJ, that has shown great growth and urban occupation over the last four decades. Thus, this study aims to contribute to the understanding of geological processes in the variations of the coastline of Jaconé-Saquarema beach arc, in the period between 1976 and 2018. For this, the use of geoprocessing tools, such as the software DSAS 4.3 and ArcGIS 10.3, complemented by the interpretation of aerial photographs from the Department of Mineral Resources (DRM) collection, and satellite images, to update and improve knowledge about the geological process acting in this coastal section of southeastern Brazil, enabling the calculation of rates of coastal erosion, and accretion of sediments. It made possible to perform statistical calculations of the variation of the coastline, which allowed to verify a preferential orientation of sediment transport from west to east. In the eastern segment, a greater tendency to erosion was found, while the western segment was found to be in a stable situation. The beach arch presented an average erosion rate in EPR of -0.05 m / year and sedimentary stock in LRR of 0.48 m / year, representing a situation of fragile sedimentary stability, as the results point to losses (erosion) in RPR of -2.09 m and retreat of the beach line in the order of 20.01 m in LRR, this total being calculated during the studied sampling interval of 42 years. It was found that this natural process of sediment rework directly affects the urban occupation in the region, due to local geological fragility.

Keywords: Saquarema Coastal erosion, Coast line, Geoprocessing, Digital Shoreline Analysis System (DSAS 4.3).

1 – INTRODUÇÃO

A erosão costeira é um processo geológico causado pela energia de abrasão devido às marés e ondas, no qual os materiais são soltos, dissolvidos ou desgastados, e conseqüentemente movidos de um local para outro pelos agentes naturais (Luís *et al.*, 2008). Souza (1997 e 2001) e Souza & Suguio (2003), ressaltam as principais conseqüências relacionadas à erosão costeira encontradas no Brasil como, por exemplo, migração transversal do perfil praiado rumo ao continente (se esta for urbanizada pode faltar espaço físico para esta migração), desaparecimento da zona de pós-praia, perda e desequilíbrio de habitats naturais (entre eles estão as praias, dunas, manguezais e restingas com alto potencial de perda de espécies que habitam estes ambientes), aumento na frequência e magnitude de inundações costeiras causadas pelas ondas de tempestade; aumento da intrusão salina no aquífero costeiro

Herculano (1981) estudando o município observou que, até a metade da década de 50, a restinga do distrito-sede era apenas uma pequena aldeia de pescadores e as intervenções antrópicas na orla costeira eram praticamente inexistentes, mas a partir desta década Saquarema começou a se transformar em local de veraneio. Pinto (2018), tendo a sua pesquisa realizada na mesma região, afirma que o arco praiial de Jaconé-Saquarema é marcado por perdas de estruturas urbanas ao longo do litoral, e que tal fato se dá devido a eventos de tempestades de grande magnitude, que mostram a vulnerabilidade geológica desta região costeira exposta às ondas de tempestade.

De acordo com Lins-de-Barros e Muehe (2010), geralmente as abordagens observadas nos trabalhos internacionais sobre vulnerabilidade costeira restringe-se às escalas global e nacional, em detrimento das escalas regional e local. Para Calliari *et al.* (2003), conhecer o comportamento morfodinâmico de uma praia específica possibilita o acompanhamento espaço temporal dos ciclos de erosão/deposição, inclui definição de níveis esperados de variação morfológica, pois estas avaliações podem potencializar consideravelmente o grau de sucesso de diversas atividades relacionadas ao gerenciamento costeiro específico, como no caso do objeto de estudo em questão, o arco praiial de Jaconé-Saquarema. Neste sentido, esta faixa arenosa entre o mar e a laguna, chama atenção das geociências pelo fato desse processo natural de retrabalhamento dos sedimentos afetar diretamente a ocupação urbana na região, devido à fragilidade geológica local. Segundo Calliari *et al.* (2003), modificações na praia são controladas pela geologia e configuração da costa, e tanto a variabilidade temporal como a espacial dependem do tipo e da disponibilidade do material que compõe a praia. Nesse recorrente retrabalho que ocorre após as chamadas ressacas, depositando e retirando areia da faixa litorânea, os habitantes sofrem os efeitos desta dinâmica.

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo estudar o processo de erosão e/ou deposição de sedimentos no litoral de Saquarema – Rio de Janeiro, submetidos às ondas de tempestade e ações antrópicas, calculando a taxa de erosão/acreção de linha de costa nas últimas quatro décadas, com o auxílio dos *softwares* DSAS 4.3 e ArcGIS 10.3.

As principais técnicas empregadas no desenvolvimento da pesquisa foram a revisão bibliográfica e a análise de dados encontrados na bibliografia existente, envolvendo informações sobre geologia, geomorfologia e clima de ondas da região (altura, direção e período). Estas informações foram complementadas pela interpretação de ortofotografias, fotografias e imagens de diferentes fontes e datas. A saber, respectivamente, usou-se fotos aéreas fornecidas pelo Departamento de Recursos Minerais (DRM), do ano de 1976 referente ao voo FAB DRM 176 (Escala 1:20.000); imagens de ortofoto de 2005 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), (Escala 1:25.000); imagens de satélites (*Matar Technologies/LandSat/Copernicus*), do *software Google Earth* de 2008, 2009, 2011, e 2012 a 2018 (Escala 1:25.000); e imagem IBGE 2017 e de 2019 do Instituto Estadual do Ambiente INEA (Escala 1:80.000). Associado à interpretação das imagens, buscou-se analisar dados cartográficos e de geoprocessamento visando o estudo do possível recuo ou avanço da linha de costa, utilizando-se o *software Digital Shoreline Analysis System - DSAS 4.3* acoplado à plataforma *Geographic Information System - ArcGIS10.3*, o que permitiu a automatização de grande parte das atividades relacionadas com a análise quantitativa através de uma série estatística de tempo e múltiplas posições da área de pesquisa (Farias & Maia, 2010; Thieler *et al.*, 2005).

O DSAS trabalha gerando *transects* ortogonais e segundo Pousin *et al.* (2016), o termo *transect* refere-se a uma transecção através da qual um objeto, ou o recorte da paisagem, observado e/ou analisado ao longo de um seguimento, linear ou não, pode ser empregado numa sobreposição de realce ou numa sucessão de relações espaciais simbólicas entre os fenômenos. Corroborando tal premissa, Rodrigues (2017), ressalta que se deve determinar o comprimento, o espaçamento e a direção a partir da qual os *transects* serão gerados.

Tais paralelos devem estar posicionados em ângulo reto, perpendiculares a uma linha de base (*baseline*), em um espaçamento definido pelo pesquisador, para se calcular as taxas de mudanças da linha de costa (Pousin *et al.*, 2016). Segundo Farias & Maia (2010) muito embora sob o ponto de vista físico a linha de costa corresponda, essencialmente, à linha de interface entre a terra e a água, trata-se de um conceito extremamente amplo. Neste sentido, adotamos a definição, respectivamente, sugerida e adotada pelos autores (Crowell *et al.*, 1991; Farias & Maia, 2010), que

caracteriza a linha de costa como sendo a posição da *interface* terramar em áreas costeiras arenosas, marcada pelo limite atingido durante as preamares de sizígia.

Foram usados dois métodos estatísticos distintos que serão mostrados em uma tabela de atributos e denominados como: *The end point rate* (EPR) ou taxa do ponto de extremidade, e *Linear Regression Rate* (LRR) ou taxa de regressão linear (Farias & Maia, 2010; Thieler *et al.*, 2005). O método EPR é calculado através da divisão da distância entre a linha de costa (*shoreline*) mais recente e a mais antiga, levando em consideração o tempo decorrido. O método LRR é baseado no método dos mínimos quadrados incluindo todas as linhas de costa disponíveis, ele calcula as taxas de recuo de linha de costa através de regressão linear simples (Farias & Maia, 2010). A intenção de usar dois métodos estatísticos se deu no intuito de investigar se os resultados ficariam aproximados ou não.

O georreferenciamento foi realizado através do uso da técnica de Pontos de Controle, ou seja, coordenadas que auxiliaram o *software* ArcGIS 10.3. A ferramenta utilizada é denominada de *Georeferencing*, embora passível de ocorrência de pequenos erros, é utilizada para calcular uma posição com precisão, e assim gerar modelos confiáveis para fins de medição e análise da área de pesquisa. O sistema de coordenadas adotado foi o Sistema Geodésico Brasileiro *Datum* SIRGAS 2000, Fuso 23k, hemisfério Sul.

Fez-se uso de feições morfológicas ou estruturas urbanas presentes na área de trabalho para marcar as coordenadas. Tais feições foram escolhidas como pontos de improvável mutação ao longo do tempo, como por exemplo, promontórios, pontais, cruzamentos de ruas e avenidas, entre outras feições marcantes espalhadas homogeneamente pela área. Foram apreciados cerca de seis pontos de controle para o georreferenciamento de cada foto ou imagem. Elaborou-se um mosaico com as fotos aéreas e ortofotos correspondente aos anos de 1976 DRM e 2005 IBGE, complementados por imagens de satélite *Google Earth*, referente ao ano de 2018. Ao se utilizar o *software* de criação e tratamento de imagens ArcGIS 10.3, ferramenta *Georeferencing*, para a elaboração deste mosaico, considerou-se o mosaico de 2005 como base, por apresentar resolução espacial de 1m, considerada a melhor resolução dentre as imagens disponíveis para a análise, portanto, a mais confiável.

Visando realizar o cálculo da taxa de avanço ou recuo da linha costeira do arco praial de Saquarema - RJ, em metros, num período amostral de 42 anos, optou-se por dividi-lo em quatro diferentes áreas de análise. Para efeito de cálculo de possível

mudança na morfologia da linha de costa definiu-se como linha de base (*baseline*), através das fotografias aéreas, a Avenida Beira Mar/Av. Min. Salgado Filho (RJ-102), por se tratar de uma referência provavelmente permanente, mantendo-se ao longo dos anos de forma paralela à linha costeira. Assim, uma linha de base com cerca de 19,5 km paralela à direção do mar foi criada. Farias & Maia (2010) nos faz lembrar de que no que tange à linha mais próxima ao mar, denominada linha de costa, devemos entendê-la como uma referência limítrofe móvel, cuja posição espacial é variável a todas as escalas temporais, e pode traduzir-se em recuo de apenas alguns milímetros por ano ou serem na ordem de vários metros.

Uma vez a *baseline* traçada, a etapa seguinte para a realização dos cálculos estatísticos de variação da linha de costa na área de pesquisa caracterizou-se pela elaboração de 77 (setenta e sete) *transects* posicionados em ângulo reto, perpendiculares à *baseline*. Para este trabalho optou-se por *transects* com comprimento de 100m e espaçamento de 250m na direção de oeste para leste à *onshore*. Desta forma, considerou-se dividir estes 77 *transects* em quatro segmentos distintos: Praia de Jacomé com 38 *transects* numerados de 1 a 38, Praia de Barra Nova com 17 *transects* numerados de 39 a 55, Praia do Boqueirão com 15 *transects* numerados de 56 a 70, e Praia da Vila com 7 *transects* numerados de 71 a 77. Desta forma, o *software* DSAS versão 4.3 foi utilizado ampliando as funcionalidades do *software* ArcGis 10.3. As mudanças na linha costeira do arco praias de Saquarema foram estimadas utilizando-se os dois métodos do *software* DSAS 4.3: *The End Point Rate* (EPR), e o *Linear Regression Rate* (LRR). Os cálculos realizados com o EPR dividem a distância total da mudança costeira pela diferença de tempo, e segundo os autores Ozturk *et al.* (2015) trata-se de um método amplamente utilizado por conta de sua facilidade de aplicação através da equação descrita abaixo:

$$EPR = \frac{(d1 - d0)}{t1 - t0} m/$$

Para os cálculos realizados com o método LRR, Ozturk *et al.* (2015) se utiliza da equação descrita abaixo na abordagem usada para calcular a linha linear, onde *m* representa a inclinação da linha, *b* é um valor constante, *x* é a variável independente e *y* representa a variável dependente.

$$y = mx + b$$

Nestas análises, as linhas de costa datadas 1976, 2005, 2008, 2009, 2011 até 2018 foram usadas como dados variáveis de tempo e distância para cálculo de avanço e/ou recuo da linha de costa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A presente pesquisa levou em conta, na escolha desse ambiente costeiro, o nível de resolução das imagens e fotografias aéreas disponíveis no DRM, IBGE e *Google Earth*. As referidas praias foram escolhidas tomando-se por base o histórico de urbanização crescente em zona de ambiente costeiro e a incidência de ondas de tempestade que atuam nesta região, conforme mostram os estudos de Herculano (1981) e Pinto (2018). Com base nestas imagens, os dados originados a partir dos cálculos estatísticos realizados através do *software* DSAS 4.3 acoplado ao *software* ArcGis 10.3, foram organizados em formato de tabelas, onde os valores positivos de EPR e LRR grafados na cor verde representam o movimento da linha costeira em direção ao mar (taxa de acréscimo), enquanto os valores negativos grafados na cor vermelha representam erosão. Com base nisso, tornou-se possível definir o estágio erosivo ou de acreção de sedimentos frente às tendências evolutivas de recuo ou avanço da linha de costa, conforme foi descrito a seguir.

- Praia de Jaconé

Para a análise das tendências de erosão na Praia de Jaconé -Saquarema, RJ, foram gerados 38 *transects*, enumerados respectivamente do 1 ao 38. Tais *transects* perpendiculares, com comprimento de 100 metros e espaçados a cada 250 metros paralelamente a partir da linha de base com aproximadamente 9,5 km de comprimento *onshore*. Como pode ser observado na tabela 1, nos *transects* 3,5,6,7,8,9,11 e 12 nota-se valores negativos, tanto na análise utilizando-se o método EPR quanto LRR, indicando erosão, contudo, estes valores tendem a subir na direção Oeste a partir dos *transects* 14 até o 32, e *transects* 34,35 e 37,38, elevando o balanço sedimentar para um valor médio positivo na análise com o método EPR com 0,09m/ano e EPR com 0,98m/ano.

Tabela 1- Dados correspondente aos *transects* 1 a 38 que representam a área de estudo no litoral de Saquarema-RJ, referente, respectivamente a Praia de Jaconé.

<i>Transects</i>	EPR (m/ano)	LRR (m/ano)	<i>Transects</i> (Cont. 1)	EPR (m/ano)	LRR (m/ano)	<i>Transects</i> (Cont. 2)	EPR (m/ano)	LRR (m/ano)
1	-0,24	1,10	17	0,13	1,30	33	-0,06	1,09
2	0,11	1,16	18	0,26	1,88	34	0,21	1,67
3	-0,47	-0,43	19	0,41	1,88	35	0,04	1,32
4	0,15	-0,07	20	0,39	1,91	36	-0,48	0,55
5	-0,14	-0,62	21	0,56	2,47	37	0,01	0,82
6	-0,26	-0,53	22	0,60	2,33	38	0,41	1,81
7	-0,36	-0,54	23	0,49	2,04	MÉDIA:	0,09	0,98
8	-0,50	-0,50	24	0,54	2,18			
9	-0,45	-0,63	25	0,60	2,22			
10	-0,28	0,15	26	0,34	1,51			
11	-0,69	-0,79	27	0,52	1,87			
12	-0,36	-0,52	28	0,25	1,53			
13	-0,18	0,74	29	0,45	1,61			
14	0,21	1,12	30	0,41	1,94			
15	0,32	1,31	31	0,36	1,81			
16	0,38	0,48	32	0,09	1,72			

Na Praia de Jaconé a utilização das técnicas de análises estatísticas, EPR e LRR, mostraram que apenas o lado ocidental deste segmento praiial, cerca de um terço desta área estudada, apresenta tendência à erosão. Esta face esquerda da Praia de Jaconé encontra-se mais a oeste do arco praiial de Saquarema com proximidade ao promontório de Ponta Negra-Maricá. A referida praia passa atualmente por urbanização de sua orla caracterizando ocupação do pós-praia com impermeabilização do solo, destruição de parte da cobertura vegetal de restinga etc. Silva *et al.* (2005) contribuem com esta pesquisa ao constatarem em trabalhos anteriores, na região litorânea Fluminense, que intervenções antrópicas como as citadas acima podem levar a mudanças no padrão de drenagem costeira, como perda de fontes de sedimentos e conseqüentemente caracterizar-se como potencial fator agregado para a erosão costeira. Diante do exposto, embora a média dos valores de análise dos diferentes métodos EPR e LRR tenham sido positivas, não indicando déficit sedimentar na Praia de Jaconé, a dinâmica costeira deste segmento praiial mostrou-se em frágil equilíbrio geológico.

A evolução da linha de costa na Praia de Barra Nova - Saquarema, RJ, foi calculada gerando-se 17 *transects*, enumerados respectivamente do 39 ao 55. Os referidos *transects* perpendiculares, com comprimento de 100 m e espaçados a cada 250 m paralelamente a partir da baseline à *onshore* que cobre aproximadamente 4,2 km de comprimento deste segmento praiar, foram analisados conforme evidencia a tabela 2, onde a utilização dos métodos EPR e LRR mostrou que nos *transects* 43, 45 e 55 as duas técnicas apresentam valores negativos indicativos de erosão, contudo, o método LRR apresentou apenas 3 *transects* com valores negativos de aporte sedimentar, levando a um valor médio positivo de 0,56m/ano. Ao contrário do LRR, o EPR apresentou um valor médio negativo de -0,04m/ano, pois 12 dos seus 17 *transects* em seu segmento praiar apresentam valores negativos indicativos de erosão, em detrimento a apenas 5 *transects* com valores positivos que indicam o inverso.

Tabela 2- Tabela de dados correspondente aos *transects* que representam a área de estudo no arco praiar de Saquarema, referente, respectivamente a Praia de Barra Nova.

<i>Transects</i>	EPR (m/ano)	LRR (m/ano)	<i>Transects</i> (cont.)	EPR (m/ano)	LRR (m/ano)	<i>Transects</i> (cont.)	EPR (m/ano)	LRR (m/ano)
39	0,59	2,14	46	-0,31	0,09	53	-0,02	0,60
40	0,56	1,80	47	-0,28	0,52	54	0,02	0,34
41	0,44	1,31	48	-0,26	0,45	55	-0,06	-0,18
42	0,06	0,68	49	-0,24	0,07	MÉDIA:	-0,04	0,56
43	-0,38	-0,04	50	-0,04	0,59			
44	-0,28	0,13	51	-0,01	0,50			
45	-0,32	-0,00	52	-0,07	0,52			

Observa-se que as tendências à erosão se deram na parte central deste segmento de estudo, onde valores negativos foram encontrados de forma mais significativa nas análises realizadas com o método EPR. Muehe (2005) ressalta que geralmente a mobilização de sedimentos se dá à jusante de estruturas de urbanização, e tais construções geralmente desencadeiam ou intensificam o processo erosivo. Neste sentido, observa-se que a área mais urbanizada está à leste do arco praiar estudado, e no inverno, quando as ondas apresentam maior energia, a deriva litorânea se dá de Oeste para o Leste. Muito embora a média final de cada uma das técnicas utilizadas na referida praia tenha apresentado em EPR um balanço sedimentar negativo, e em

LRR um balanço sedimentar positivo, tal diferença de resultado não se caracteriza como discrepante, se for levado em conta o comprimento de 100 m dos transects dispostos entre a *baseline* e a linha costeira.

- Praia do Boqueirão

Para este segmento da área de estudo, a Praia do Boqueirão – Saquarema, RJ, a utilização do *software* DSAS resultou na geração e enumeração de 15 *transects*, de 56 a 70, perpendiculares e espaçados 250m e com 100m de comprimento, dispostos paralelamente a partir da linha de base à *onshore*, com aproximadamente 3,75 km de comprimento. No referido segmento praiar observa-se uma tendência erosiva conforme pode-se perceber na tabela 3, pois apenas os *transects* 56, 57 e 62 apresentam em consonância, nos dois métodos utilizados o EPR e o LRR, números positivos indicativos de acreção de sedimentos, ao passo que todos os outros *transects* vão apresentar valores negativos indicativos de perda de sedimentos, ora em conjunto, ora pelo menos em uma das técnicas utilizadas. Embora 3 *transects* de EPR e 6 *transects* de LRR com valor positivo indicativo de acreção quebre a dinâmica praiar de perda de sedimentos, a média dos valores de EPR e LRR vão indicar valores negativos indicativos de desprendimento e remobilização de sedimento, respectivamente -0,238m/ano e -0,129m/ano.

Tabela 3- Tabela de dados correspondente aos *transects* que representam a área de estudo no arco praiar de Saquarema-RJ, referente, respectivamente a Praia do Boqueirão.

<i>Transects</i>	EPR (m/ano)	LRR (m/ano)	<i>Transects (Cont. 1.)</i>	EPR (m/ano)	LRR (m/ano)	<i>Transects (Cont. 2)</i>	EPR (m/ano)	LRR (m/ano)
56	0,06	0,34	62	0,23	0,96	68	-0,35	-0,48
57	0,24	1,00	63	-0,37	-0,06	69	-0,46	-1,13
58	-0,26	-0,31	64	-0,47	-1,00	70	-0,28	-0,38
59	-0,17	0,61	65	-0,33	-0,71	MÉDIA:	-0,238	-0,129
60	-0,62	0,01	66	-0,34	-0,80			
61	-0,27	-0,01	67	-0,19	0,01			

A média dos valores obtidos pelas técnicas EPR e LRR, apresentaram taxas de erosão que facultam a remobilização de sedimento no sentido da direção das ondas e das correntes marítimas nesse segmento do litoral Fluminense. Possivelmente um fator que poderia contribuir para a redução no estoque de sedimento desta praia seria

sua maior exposição às ondas de grande energia, uma vez estando mais distante dos dois promontórios a Leste e a Oeste, respectivamente, o de Saquarema e o de Ponta Negra, que poderiam agir como barreiras protetoras.

- Praia da Vila

Para este segmento da área de estudo, na Praia da Vila - Saquarema - RJ, foram gerados 7 *transects*, enumerados de 71 a 77, perpendiculares, espaçados a uma distância de 250 m e com comprimento de 100 m dispostos paralelamente a partir de uma linha de base, à *onshore* abrangendo uma extensão aproximada de 1,8 km. Neste segmento praias os cálculos apresentam para as duas técnicas utilizadas, EPR e LRR, valores negativos indicativos de erosão, conforme se pode visualizar na tabela 4. Ao observar o *transect 77* no método EPR, e o *transect 74* no método LRR, percebe-se que estes apontam o pico deste processo erosivo na dinâmica praias. A partir da análise destes dados pode-se constatar uma perda de sedimentos na Praia da Vila de -0,461m/ano em EPR e -1,168m/ano em LRR.

Tabela 4- Tabela de dados correspondente aos *transects* que representam a área de estudo no arco praias de Saquarema-RJ, referente, respectivamente a Praia da Vila.

<i>Transects</i>	EPR (m/ano)	LRR (m/ano)	<i>Transects (cont.)</i>	EPR (m/ano)	LRR (m/ano)
71	-0,36	-0,93	75	-0,37	-0,9
72	-0,19	-0,75	76	-0,48	-1,13
74	-0,45	-1,34	77	-0,73	-1,43
74	-0,64	-1,70	MÉDIA:	-0,461	-1,168

A análise deste seguimento do arco praias sinalizou materiais costeiros soltos, dissolvidos ou desgastados, e conseqüentemente movidos numa orientação a Oeste pela dinâmica de praias e dos processos costeiros. A referida praias é a que apresentou o mais significativo déficit em seu estoque sedimentar.

Com base nos resultados obtidos e através da apresentação dos dados formatados a respeito do impacto da erosão costeira nas quatro referidas praias no litoral de Saquarema, verificou-se que ocorre acreção anual sedimentar no segmento leste, na Praia de Jaconé e na Praia de Barra Nova, com média anual apurada com a utilização das técnicas EPR e LRR, respectivamente de 0,09m e 0,98m (Praia de Jaconé) e -0,04m e 0,56m (Praia de Barra Nova). Tal cenário pode se dar

possivelmente devido à ação da corrente de deriva litorânea, impulsionada por ondas de alta energia provenientes de sudoeste e à presença do promontório de Ponta Negra, a leste do arco praial. Desta forma, a capacidade de transporte de sedimento é maior em relação ao sentido contrário, ou seja, a oeste. Observou-se erosão sedimentar na Praia do Boqueirão e na Praia da Vila, com avanço de linha de costa, com média anual de perda do estoque sedimentar apurada com a utilização das técnicas EPR e LRR, respectivamente de -0,23m e -0,12m (Praia do Boqueirão) e -0,46m e -1,16m (Praia da Vila). Observou-se que o arco praial como um todo, ou seja, considerando toda a área de pesquisa que foi dividida em quatro segmentos distintos, apresenta taxa média anual de erosão, apurada com a utilização das técnicas EPR e LRR, respectivamente de -0,05m e 0,48m. Tal quadro sugere uma situação de frágil estabilidade do estoque sedimentar, na medida em que se pode constatar recuo de linha de costa, em média, de -2,09 m no método EPR e de 20,01m no método de regressão linear simples, LRR, apurando-se este total durante o período amostral de 42 anos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa indica que há um certo desequilíbrio entre as forças de sedimentação atuantes no arco praial de Saquarema durante as diferentes épocas do ano, levando a um balanço sedimentar de moderado equilíbrio, podendo gerar instabilidade geológica ao identificar-se orientação preferencial da remobilização de sedimentos de oeste para leste no arco praial de Saquarema, ocasionada pela direção da corrente de deriva litorânea, que resulta da ação de ondas de tempestade provenientes de sudoeste (*swell*), associadas à frentes frias. Apurou-se que o balanço sedimentar atual positivo, porém timidamente estável, na área estudada, poderá apresentar perda significativa de sedimentos em função de intervenções antrópicas, como urbanização da orla, com destruição de dunas e/ou impermeabilização de terraços marinhos holocênicos e atuais ocupação da pós-praia que possivelmente resultarão em maior déficit sedimentar no segmento praial estudado.

A Geologia, fazendo uso de imagens de satélite, de fotografias aéreas e terrestres e da cartografia, que nos permitem acompanhar e analisar essas mudanças, seja qual for a escala temporal na qual elas se produzem, poderá contribuir com seus estudos para uma ocupação humana que torne possível conciliar o tempo cronológico e as

necessidades das pessoas ao tempo geológico e aos fenômenos naturais. Neste sentido, o *software* DSAS 4.3 e ArcGIS 10.3 apresentaram eficácia para análise no processo de monitoramento do arco praial de Saquarema, em períodos de curto e médio prazo, ao fornecer resultados significativos através de métodos indiretos, provando ser esta ferramenta bastante útil e prática em programas de monitoramento envolvendo fotografias aéreas e imagens de satélites. Compreender de forma mais ampla a realidade da dinâmica na faixa arenosa do litoral de Saquarema nas últimas quatro décadas, possibilita a compreensão sobre a interferência das atividades humanas facultando atuar de maneira mais consciente e propositiva no ambiente lacustre, bem como, mitigar os efeitos da exposição de habitantes das áreas sujeitas a processos geológicos ativos e a riscos geológicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ArcGIS 10.3 - – Sistema de informação geográfica (*Geographic Information System* – GIS) – ESRI - ESRI (*Environmental Systems Research Institute*).
- CALLIARI, L.J.; MUEHE D.; HOEFEL, F.G.; TOLDO JUNIOR, E. 2003. *Morfodinâmica praial: uma breve revisão*. Rev. bras. oceanogr. único:63-78.
- CASTRO, J.W.A. 2010. *Ilhas oceânicas da Trindade e Fernando de Noronha, Brasil: Uma visão da Geologia Ambiental* – Rev. de Gestão Costeira Integrada. Journal of Integrated Coastal Zone Management. 3:303-319.
- CASTRO, J.W.A.; SUGUIO, K.; SEOANE, J.C.S.; CUNHA A.M.; Dias F.F., 2014. *Sea-level fluctuations and coastal evolution in the state of Rio de Janeiro, Southeastern Brazil*. An. Acad. Bras. Cienc. 86:671–683.
- CORRÊA, L.F.; Silva, A. L. C.; PINHEIRO, A.B.; Pinto, V.C.S.; MACEDO, A.V.; MADUREIRA, E.A.L.2019. *Distribuição e fonte de resíduos sólidos ao longo do arco praial de Jacaré-Saquarema (RJ)*. Rev. Tamoios, São Gonçalo (RJ), 1: 57-79
- COUTINHO, N.M. 2007. *Erosão e deposição de sedimentos no arco de praia da Barra da Tijuca - Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro - RJ*. Dissertação de Mestrado, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro. 489 p.
- CROWELL, M.; LEATHERMAN, S.P.; BUCKLEY, M.K.1991 -*Historical shoreline change: error analysis and mapping accuracy*. *Journal of Coastal Research*, 7:839-852.
- Digital Shoreline Analysis System-DSAS 4.3 - Aplicativo para calcular estatísticas de taxa de variação da costa a partir de várias posições históricas da costa. USGS - U.S. *Geological Survey*.

DRM, RJ. DEPARTAMENTO DE RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

FARIAS, E.G.G. & MAIA, L.P. 2010. *Uso de Técnicas de Geoprocessamento para a Análise da Evolução da Linha de Costa em Ambientes Litorâneos do Estado do Ceará, Brasil*. Rev. da Gestão Costeira Integrada. 4:521-544.

Google Earth Pro - Aplicativo para a visualização de mapas e imagens. Google Technology company.

HERCULANO, S. 1981. *Saquarema: história de sua urbanização pela função-veraneio e a disputa por suas terras públicas (1955-1980): analisando um caso de desenvolvimento local na Região dos Lagos (RJ)*. Artigo feito com base na dissertação de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional intitulada "A cidade sazonal: a urbanização pela função-veraneio e pela privatização de terras públicas - um estudo de caso de Saquarema (RJ), 14 p.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 2019. Censo Agro 2017. Disponível em <https://censos.ibge.gov.br/agro/2017/>. Acessado em 13 de out 2019.

INEA – INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - Disponível em: <http://www.inea.rj.gov.br/biodiversidade-territorio/monitoramentousocobertura/> Acessado em 19 set de 2020.

LINS-DE-BARROS, F.M. & MUEHE, D. 2010. *Avaliação local da vulnerabilidade e riscos de inundação na zona costeira da Região dos Lagos, Rio de Janeiro*. Quaternary and Environmental Geosciences, 1:55-66.

LUÍS, L.D.; AMINOSSE, N.D.; BALOI, T.A.; MANHIÇA, A.O.; MATE, D.F.; MAULATE, J.R.; UQUEIRO, F.O. 2008 *Erosão Costeira*. *Geologia Ambiental – Erosão Costeira*. Maputo, 1-13

MANSUR, K. L.; RAMOS, R.R.C.; GODOY, J.M.O.; NASCIMENT, V.M.R. 2011. *Beachrock de Jacaré, Maricá e Saquarema - RJ: importância para a história da ciência e para o conhecimento geológico*. In: Revista Bras.Geoc., 2: 290-303.

MUEHE, D. 2005. *Aspectos Gerais da Erosão Costeira no Brasil*. Rev. de Geografia da UFC, 7:1-14.

OZTURK, D.; BEYAZIT, I.; KILIC, F. 2015 *Spatiotemporal Analysis of Shoreline Changes of the Kizilirmak Delta*. Journal of Coastal Research, 10.2112/JCOASTRES-D-14-00159.1.

PINTO, V.C. 2018. *Caracterização morfológica e sedimentar da planície costeira e vulnerabilidade do litoral de Jacaré-Saquarema (RJ) às ondas de tempestade*. Dissertação de Mestrado, Departamento de Geografia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Faculdade de Formação de Professores, 135p.

POUSIN, F.; MARCO, A.; MONTÈS, B.; BARTHÉLÉMY, C.; TIXIER, N. 2016. *Le transect: outil de dialogue interdisciplinaire et de médiation. Vertigo: La revue électronique em sciences de l'environnement*. Hors-série 24. Disponível em: <http://vertigo.revues.org/17372>. Acesso em 22 jul. 2020.

RODRIGUES, P.M.L.S. 2017. *Erosão e acreção de sedimentos nas praias da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro: aplicação do software DSAS*. Trabalho Final do Curso de Geologia, Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 69 p.

SOUZA, C.R.G. 1997. *As células de deriva litorânea e a erosão nas praias do Estado de São Paulo*. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-graduação em Geologia, Universidade de São Paulo, 174 p.

SOUZA, C.R.G. 2001. *Coastal erosion risk assessment, shoreline retreat rates and causes of coastal erosion along the State of São Paulo coast, Brazil*. Rev. Pesq. Geoc., 28-459-475.

SOUZA, C.R de G. & SUGUIO, K. 2003. *The coastal erosion risk zoning and the São Paulo Plan for Coastal Management*. Journal Coastal Research, SI35:530-547.

THIELLER, E. R.; MARTIN, D.; ERGUL A. 2005. *The Digital Shoreline Analysis System, version 2.3. Shoreline change measurement software extension ArcMap 9.0. USGS Open-File*.

Disponível em <http://woodshole.er.usgs.gov/project-pages/dsas/>. Acessado em 9 set 2002.